

JAHON PEDAGOGIKASIDA NOOSFERIK TA'LIM KOSEPSIYASI

Zarina Itolmasova

Qarshi davlat universiteti doktoranti

Key words: noosfera ta'limi, konsepsiya, jahon sivilizatsiyasi, konvergensiya, passianarlik, integrative aloqa, bioadekvat metod, holistik metod.

Key words: noosphere education, concept, world civilization, convergence, passion, integrative communication, bioadequate method, holistic method.

Ключевые слова: ноосферное образование, концепция, мировая цивилизация, конвергенция, страсть, интегративная коммуникация, биоадекватный метод, холистический метод.

Annotatsiya. Ushbu maqolada, jahon pedagogikasida paydo bo'layotgan yangi ta'lim konsepsiyalari haqida so'z boradi. Shu jumladan noosfera ta'limi, uning mazmun-mohiyati, uning ta'lim tizimida qo'llanilishi va ahamiyati keltiriladi.

Kirish. Hozirgi zamon psixologiya-pedagogika fani asosiy e'tiborni inson tafakkuri, ongini shakllantirish, nutqini rivojlantirishga qaratadi. Shu munosabat bilan pedagogik jarayonda insonning yaxlit tafakkurini rivojlantirishga yo'naltirilgan, nutq va aqliy faoliyat uyg'unligi orqali namoyon bo'ladigan shaxsning barcha potensial imkoniyatlarini rag'batlantirish va faollashtirishga qaratilgan salomatlikni saqlash usullaridan foydalanishga murojaat qilish mantiqan to'g'ri. Bu biosfera, antroposfera va hayotning madaniy tamoyillari sinteziga asoslangan yangi ta'lim konsepsiyasiga bo'lgan ehtiyojni belgiladi.

Fan, madaniyat va ta'lim arboblari odamlarning o'zlari va atrofidagi dunyo o'rtasidagi qadriyatlarini, ma'naviy va amaliy munosabatlarini uyg'unlashtirish ehtiyojlari bilan belgilanadigan tadqiqot izlanishlari noosfera ta'limining ilmiy asoslangan konsepsiyasini [3:338] yaratishga olib kelgan bo'lib, bu konsepsiya Rossiya Tabiiy fanlar akademiyasi tomonidan ishlab chiqilgan. Yangi konsepsiyaga V.I. Vernadskiyning [1:150] “noosfera” (“noos” dan - yunoncha “aql”) termini

ishlatilgan. Rus kosmist faylasuflari va olimlari safida bo‘lgan V.I. Vernadskiy inson ongining kosmik hayotga chuqur aloqador ekanligi, insonning mikrokosmos sifatidagi tasavvurlar g‘oyalarini ta’kidlagan. Noosferik ta’lim konsepsiyasi ko‘p jihatdan ushbu olimlarning ma’naviy va moddiy tamoyillarni, mantiq va tasvirni, ruh va aqlni birlashtirgan falsafiy qarashlarga asoslanadi. Zamonaviy pedagogika fani ushbu konsepsiyani insoniyat taraqqiyotining evolyutsion yangi bosqichida ta’limning tabiati va uning samaradorligini oshirish imkoniyatlari haqidagi ilmiy-nazariy, gnoseologik, metodologik va amaliy qarashlar tizimi, tabiat va jamiyatning barqaror rivojlanishi ta’lim tizimi, jahon sivilizatsiyasi rivojlanishining umumiy konsepsiyasining tarkibiy qismi sifatida qaraydi.

Noosfera ta’limi tushunchasi jahon pedagogikasida mavjud bo‘lgan tabiiy va gumanitar fanlar tushunchalarining konvergentsiyasi (yaqinlashishi) natijasidir. Kvant fizikasi, biologiya, fiziologiya, tizimlar nazariyasi, neyrofiziologiya va boshqa fanlardagi zamonaviy yutuqlarni har tomonlama tavsifi uning mantiqiy (chap yarim shar) va tasviriy (o‘ng yarim shar) turlarini birlashtirish asosida yaxlit, tabiatga mos keladigan, uyg‘un fikrlash modelini sintez qilishga imkon beradi. Bunday fikrlash dunyoning yaxlit manzarasini va global muammolarni hal qilishning tabiiy vositasini aks ettiradi, bu bilan insonning iqtisodiy, instrumental, ijodiy nutqiy ishlab chiqarish huquqlarini ta’minlaydi. Shunday qilib, noosferik ta’lim insonning ichki resurslarini ochib berish va pirovardida uning shaxsiy ijodiy salohiyatini oshirish orqali bilim, ko‘nikma va qobiliyatlarni uzatishning ijtimoiy-madaniy jarayoni sifatida namoyon bo‘ladi. Jamiyatda jamlanganda, individual shaxsiy potensiallar butun jamiyatning passianarlik darajasini oshiradi.

Bunday yondashuvning iqtisodiy samaradorligiga inson idrokining barcha kanallaridan foydalanish va o‘rganilayotgan hodisalarni har tomonlama tahlil qilish jarayonida ijodiy fikrlashni faollashtirish orqali erishiladi. Insonning shaxsiy tajribasiga va uning tanasining tabiiy bioritmlariga murojaat qilish uni har qanday fanga o‘rgatish vaqtini sezilarli darajada qisqartiradi, sog‘liq resurslarini ozod qiladi, moddiy va moliyaviy xarajatlarni tejaydi va pedagogik jarayonning samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Noosfera ta'limi pedagogik jarayonning barcha bosqichlarida qo'llash mumkin. U noosferik rivojlanish psixologiyasi va ruhiy rivojlanish psixopedagogikasi bilan bevosita bog'liqdir [2:29], bu zamonaviy ijtimoiy va gumanitar bilimlarning chegaralari o'rtasidagi aniq integrativ aloqani belgilaydi.

Bu yerda noosferik psixopedagogika va noosfera ta'limining butun konsepsiyasi asosidagi bioadekvat metod alohida o'rin tutadi. Bu usul pedagogik ta'sirning xolistik (golodinamik) metodlaridan biri bo'lib, pedagogikaning faollashtiruvchi va suggestopedik yo'nalishlarini birlashtiradi. Holistik metodlar inson ichidagi belgilar tizimlari bilan ishlashga qaratilgan. Ushbu usullar vizualizasiyaga, og'zaki va aqliy faoliyat orqali fikr shaklini “kuzatish” ga asoslangan. Psixologiya va fiziologiya nuqtai nazaridan bunday usullar mutlaqo xavfsizdir va ularning samaradorligi juda yuqori.

Hozirgi bosqichda olimlar pedagogik ta'sirlarning an'anaviy, rivojlanish va innovasion tizimlarini ajratib ko'rsatishadi. An'anaviy tizimda tayyor bilimlar taklif etiladi, asosiy e'tibor shaxsning og'zaki va aqliy faoliyatining mantiqiy turini rivojlantirishga qaratiladi. Rivojlanish tizimi ta'lim muammosi vazifasini taklif qiladi, uni hal qilish insonning umumiy (intellektual), nutqini, maxsus va ijodiy qobiliyatlarini jadal rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Insonning shaxsiyatiga yo'naltirilgan pedagogik ta'sirning innovasion tizimlariga muvofiq, ushbu ta'sirning turli mazmunli-strukturaviy modellari taklif etiladi: texnologik model (innovasiyalar-modernizasiyalar), qidiruv modeli (innovasiyalar-transformasiyalar), qidiruv-texnologik model (til orqali amalga oshiriladigan bilishning rasional va hissiy tomonlarining sintezi).

Innovatsiyalarning qidiruv-texnologik modelida markaziy o'rinni yuqorida qayd etilgan bioadekvat (tabiatga mos) metod egallaydi (N.V.Antonenko, I.G.Karelina, N.V.Maslova, I.N. Shvaneva va boshqalar). So'z tasvirlarida fikrlash qobiliyatini shakllantirish, dam olish davrlarining tabiiy almashinishi va nutq va aqliy faoliyatning ijodiy, rasional va hissiy-majoziy sohalarining bir vaqtning o'zida faollashishi uning asosiy o'ziga xos xususiyatlari hisoblanadi. Bioadekvat usul va noosfera ta'lim konsepsiyasi umuman olganda ilgari mavjud bo'lgan qimmatli pedagogik yondashuvlarni va insoniyatning global muammolarini hal qilishga qaratilgan zamonaviy ilmiy tafakkur darajasini organik ravishda birlashtiradi. Shu sababli, ushbu

konsepsiyani va uning asosiy metodini amalga oshirish ta'lim jarayonining psixodidaktikasida tarixiy jihatdan qarama-qarshi bo'lgan tabiiy va madaniy muvofiqlik tamoyillarini pedagogik faoliyat vektorlari sifatida bir xil darajada uyg'un rivojlantirishga qaratilgan istiqbolli yo'nalish bo'lib ko'rinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. М.: 1991. – С. 139–150.
2. И. Н. Шванева. Ноосферная психология: психология предназначения Москва ; Липецк : Линия красоты, 2005. 29 с.
3. Маслова Н.В. «Ноосферное образование. Научные основы. Концепция. Методология», М. 2002. стр. 141-172,стр.315,стр.338.